

PENGARUH PELATIHAN, KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KERETA API INDONESIA KAI (PERSERO) DAOP 9 JEMBER STASIUN PROBOLINGGO

Ika Murnia Putri¹, R Abdul Haris², Tumini³

ikamurniaputri1509@gmail.com¹, harisprof7@gmail.com², tumini@upm.ac.id³

Universitas Panca Marga

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi secara parsial, simultan dan dominan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo. Populasi penelitian ini adalah karyawan PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 39 responden dengan metode pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif kausal. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 22. Metode analisis data berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji hipotesis dan uji dominan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan nilai uji t sebesar 3,325 dan berada pada signifikansi 0,002, kompetensi (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan nilai uji t sebesar 3,485 dan berada pada signifikansi 0,001 dan budaya organisasi (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan nilai uji t sebesar 2,442 dan berada pada signifikansi 0,020. Hasil analisis statistik diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 17,462 > 2,87 dan nilai signifikasinya 0,000 < 0,05. Sehingga terdapat pengaruh secara bersama variabel pelatihan (X_1), kompetensi (X_2) dan budaya organisasi (X_3) terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo. Dan variabel kompetensi yang berpengaruh dominan dengan nilai standarisasi koefisien beta 0,434.

Kata Kunci: Pelatihan, kompetensi, Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan.

ABSTRACT

This research aims to determine the partial, simultaneous and dominant influence of training, competency and organizational culture on employee performance at PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Probolinggo Station. The population of this research is employees of PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Probolinggo Station. The data collection technique uses a questionnaire. Apart from that, this research used a sample of 39 respondents with a sampling method, namely saturated sampling. This type of research is causal associative quantitative. Data processing in this research uses SPSS version 22. Data analysis methods include validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, hypothesis testing and dominance testing. The results of this research show that training (X_1) has a positive and significant effect on employee performance (Y) with a t -test value of 3,325 and is at a significance of 0,002, competency (X_2) has a significant positive effect on employee performance (Y) with a t -test value of 3,485 and is at a significance of 0,001 and organizational culture (X_3) has a significant positive effect on employee performance (Y) with a t test value of 2,442 and is at a significance of 0,020. The results of statistical analysis obtained an F_{count} value of 17,462 > 2,87 and a significance value of 0,000 < 0,05. So there is a joint influence of the training variables (X_1), competency (X_2) and organizational culture (X_3) on employee performance at PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Probolinggo Station. And the competency variable has a dominant influence with a standardized beta coefficient value of 0.434.

Keywords: Training, Competency, Organizational Culture and Employee Performance.

PENDAHULUAN

Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang penting, di mana SDM dalam setiap organisasi baik publik maupun bisnis adalah SDM yang utama, di samping berbagai sumber daya lainnya. Hal itu diakibatkan manusia menjadi pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya yang dimaksud. Dilihat dari sisi pelatihan PT. KAI (Persero) daop 9 Jember Stasiun Probolinggo dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali mengenai pelayanan prima untuk persiapan menjelang lebaran jadi pelatihan tidak dilakukan secara berkala. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya pelatihan terhadap karyawan Stasiun Probolinggo dan jika dilihat dari sisi kompetensi karyawan Stasiun Probolinggo sudah memiliki skill dan potensi tersendiri disetiap pekerjaannya hanya saja perlu ditingkatkannya kemampuan karyawan sedangkan jika dilihat dari sisi budaya organisasi Stasiun Probolinggo memiliki budaya organisasi tersendiri akan tetapi ada beberapa karyawan yang melanggar budaya organisasi atau aturan-aturan Stasiun Probolinggo. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

Salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja adalah pelatihan. Pelatihan merupakan suatu alat yang penting bagi perusahaan untuk merubah kinerja karyawan guna mencapai pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan (Busro, 2018). Dengan program pelatihan yang cukup, karyawan akan semakin memahami dan menguasai dalam menjalankan profesi. Setiap instansi pasti berusaha melakukan pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawannya.

Kompetensi dan Budaya Organisasi juga mempengaruhi kinerja karyawan. Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap (Edison et al., 2020). Sehingga kompetensi dapat menggambarkan dasar pengetahuan dan standart kinerja yang ditentukan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan.

Budaya organisasi merupakan pola dari keyakinan, perilaku, asumsi, dan nilai-nilai yang dimiliki bersama (Edison et al., 2020). Budaya organisasi membentuk cara berperilaku dan berinteraksi anggota organisasi dan mempengaruhi cara kerja mereka. Pada dasarnya, budaya organisasi ini diharapkan akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbaikan kinerja individu dan organisasi.

Kinerja merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi, karena kinerja karyawan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas organisasi dalam menghadapi persaingan seiring perkembangan zaman. Jika kinerja karyawan baik maka tujuan organisasi akan cepat tercapai begitu pula sebaliknya. Kinerja Karyawan merupakan upaya dalam mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing individu, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Silaen et al., 2021).

PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo merupakan perusahaan BUMN yang menyediakan layanan jasa transportasi angkutan penumpang dan barang. Di mana banyak masyarakat ataupun wisatawan luar negeri menjadi pengguna jasa kereta api. Hal tersebut menjadikan Stasiun Probolinggo lebih mengedepankan fasilitas dan pelayanan prima agar memuaskan penumpang dan juga memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, para karyawan dituntut untuk mengikuti pelatihan, memiliki kompetensi atau keahlian yang sesuai bidang pekerjaannya dan menerapkan budaya yang ada di perusahaan agar menghasilkan kinerja yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul skripsi sebagai berikut: "Pengaruh Pelatihan, Kompetensi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Menurut (Sugiyono, 2022) “Metode Kuantitatif ialah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”. Sedangkan pendekatan asosiatif kausal adalah rumusan masalah penelitian yang menanyakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Uji Validitas

Pengujian validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan taraf signifikan 5% (Sujarweni & Utami, 2019). Uji validitas ini menggunakan SPSS 22 dengan hasil berikut ini :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	r_{hitung}	r_{tabel} 5% (39-2=37)	Keterangan
Pelatihan (X1)	X1.1	0,643	0,316	Valid
	X1.2	0,558	0,316	Valid
	X1.3	0,596	0,316	Valid
	X1.4	0,797	0,316	Valid
Kompetensi (X2)	X2.1	0,748	0,316	Valid
	X2.2	0,656	0,316	Valid
	X2.3	0,625	0,316	Valid
	X2.4	0,735	0,316	Valid
	X2.5	0,620	0,316	Valid
	X2.6	0,826	0,316	Valid
Budaya Organisasi (X3)	X3.1	0,743	0,316	Valid
	X3.2	0,719	0,316	Valid
	X3.3	0,601	0,316	Valid
	X3.4	0,776	0,316	Valid
Kinerja Karyawan (Y)	Y.1	0,766	0,316	Valid
	Y.2	0,663	0,316	Valid
	Y.3	0,673	0,316	Valid
	Y.4	0,648	0,316	Valid
	Y.5	0,705	0,316	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua konsep pengukuran variabel pelatihan, kompetensi, budaya organisasi dan kinerja karyawan yang digunakan dalam penelitian dengan beberapa item pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,316.

2) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik analisis *Cronbach's Alpha*. Menurut (Sujarweni & Utami, 2019) suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Hasil pengujian masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Butir Pernyataan (N)	Cronbach's Alpha	Ketetapan Reliabilitas	Keterangan
X1	4 item	0,754	0,70	Reliabel
X2	6 item	0,776	0,70	Reliabel
X3	4 item	0,783	0,70	Reliabel
Y	5 item	0,774	0,70	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > ketetapan reliabilitas. Variabel X₁ memiliki nilai 0,754 > 0,70, variabel X₂ memiliki nilai 0,776 > 0,70, variabel X₃ memiliki nilai 0,783 > 0,70, dan Variabel Y memiliki nilai 0,774 > 0,70. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

3) Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Gambar 1 : Normal Probability Plot

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa penyebaran data atau titik-titik mendekati dan mengikuti garis diagonal. Menurut (Sujarweni & Utami, 2019), maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel lain dalam model.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,580	4,267		1,308	,199		
Pelatihan	,602	,181	,358	3,325	,002	,985	1,015
Kompetensi	,324	,093	,434	3,485	,001	,738	1,354
Budaya Organisasi	,418	,171	,304	2,442	,020	,737	1,357

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai *varian inflation factor* (VIF) ketiga variabel bebas, yaitu pelatihan 1,015, kompetensi 1,354, dan budaya organisasi 1,357. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai VIF berada diantara 1-10. Dengan demikian dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan antara variabel sebelumnya dan variabel pengganggu selama periode tertentu.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,774 ^a	,599	,565	1,178	2,330

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Pelatihan, Kompetensi

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

Dari hasil uji di atas diperoleh $DW = 2,330$ dengan jumlah $N = 39$ dan jumlah variabel ($k = 3$), serta nilai signifikansi 0,05 dan diperoleh angka $dU = 1,657$ dan nilai $4-dU = 2,343$. Karena nilai $DW = 2,330$ terletak diantara $dU < DW < 4-dU$ atau $1,657 < 2,330 < 2,343$, maka pada persamaan model regresi tersebut dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menganalisis bagaimana variasi varian residual terjadi selama periode pengamatan tertentu.

Gambar 2 : Scatterplot

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2024

Analisis hasil output *scatterplot* di atas terdapat titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang. Jadi kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap variabel bebas tersebut.

4) Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian data menggunakan SPSS 22 diperoleh sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,580	4,267		1,308	,199
	Pelatihan	,602	,181	,358	3,325	,002
	Kompetensi	,324	,093	,434	3,485	,001
	Budaya Organisasi	,418	,171	,304	2,442	,020

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

Persamaan koefisien regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 5,580 + 0,602 + 0,324 + 0,418$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 5,580, artinya jika pelatihan (X_1), kompetensi (X_2) dan budaya organisasi (X_3) nilainya adalah 0, maka kinerja karyawan (Y) nilainya adalah 5,580.
- 2) Apabila variabel pelatihan (X_1) mengalami kenaikan satu-satuan akan menyebabkan kenaikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 0,602 atau 60,2%.
- 3) Apabila variabel kompetensi (X_2) mengalami kenaikan satu-satuan akan menyebabkan kenaikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 0,324 atau 32,4%.
- 4) Apabila variabel budaya organisasi (X_3) mengalami kenaikan satu-satuan akan menyebabkan kenaikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 0,418 atau 41,8%.

5) Uji Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi (R^2)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,774 ^a	,599	,565	1,178

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Pelatihan, Kompetensi

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,565. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi) terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) sebesar 56,5% sedangkan sisanya sebesar 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

6) Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Sujarweni & Utami, 2019) :

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,580	4,267		1,308	,199
	Pelatihan	,602	,181	,358	3,325	,002
	Kompetensi	,324	,093	,434	3,485	,001
	Budaya Organisasi	,418	,171	,304	2,442	,020

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

a. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh pelatihan (X_1) terhadap kinerja karyawan (Y) yaitu $3,325 > 2,030$ dan mempunyai angka signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun probolinggo.

b. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh kompetensi (X_2) terhadap kinerja karyawan (Y) yaitu $3,485 > 2,030$ dan mempunyai angka signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun probolinggo.

c. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh budaya organisasi (X_3) terhadap kinerja karyawan (Y) yaitu $2,442 > 2,030$ dan mempunyai angka signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun probolinggo.

7) Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dan $\alpha = 5\%$. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Sujarweni & Utami, 2019) :

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72,674	3	24,225	17,462	,000 ^b
	Residual	48,556	35	1,387		
	Total	121,231	38			

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

b. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Pelatihan, Kompetensi

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar $17,462 > F_{tabel}$ sebesar 2,87 dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun probolinggo.

8) Uji Dominan

Tabel 9. Hasil Uji Dominan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,580	4,267		1,308	,199
	Pelatihan	,602	,181	,358	3,325	,002
	Kompetensi	,324	,093	,434	3,485	,001
	Budaya Organisasi	,418	,171	,304	2,442	,020

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : Data Primer Diolah SPSS, 2024

Dapat dilihat bahwa pada tabel di atas menunjukkan nilai standarisasi koefisien beta pelatihan 0,358, kompetensi 0,434 dan budaya organisasi 0,304. Jadi variabel kompetensi (X_2) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo karena memiliki nilai standarisasi koefisien beta paling tinggi.

Pembahasan

a. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil Penelitian pada uji t menunjukkan variabel pelatihan (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} (3,325) > t_{tabel} (2,030) dan signifikan 0,002 < 0,05. Hasil analisis dari penelitian ini membuktikan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo artinya jika terjadi peningkatan terhadap pelatihan yang diberikan kepada karyawan maka semakin meningkat kinerja karyawan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hendra, 2020) bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

b. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil Penelitian pada uji t menunjukkan variabel pelatihan (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} (3,485) > t_{tabel} (2,030) dan signifikan 0,001 < 0,05. Hasil analisis dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo artinya semakin baik kompetensi yang dimiliki karyawan maka semakin meningkat kinerja karyawan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haryanto et al., 2023) bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

c. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil Penelitian pada uji t menunjukkan variabel budaya organisasi (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} (2,442) > t_{tabel} (2,030) dan signifikan 0,020 < 0,05. Hasil analisis dari penelitian ini membuktikan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo artinya semakin kuat budaya organisasi yang dimiliki karyawan maka semakin meningkat kinerja karyawan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safaah & Suparwati, 2020) bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

d. Pengaruh Pelatihan, Kompetensi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil Penelitian pada uji F menunjukkan variabel pelatihan (X_1), kompetensi (X_2) dan budaya organisasi (X_3) diperoleh nilai F_{hitung} (17,462) > F_{tabel} (2,87) dan

signifikansinya $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian variable independen terhadap variable dependen. secara simultan menjelaskan bahwa pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo. Hal ini menggambarkan bahwa pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi memiliki peranan penting dan berhubungan langsung dengan kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo.

e. Pengaruh Dominan Antara Variabel Pelatihan, Kompetensi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan

Diantara variabel independen yaitu pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi bahwasanya variabel kompetensi (X_2) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo karena memiliki nilai standarisasi koefisien beta paling tinggi yaitu sebesar 0,434 daripada variabel pelatihan dan budaya organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Untuk variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo artinya semakin baik kompetensi yang dimiliki karyawan, maka kinerja karyawan semakin meningkat. Sedangkan variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo artinya semakin karyawan menaati budaya organisasi maka semakin baik kinerja karyawan. Dan untuk variabel pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo. Hal ini menggambarkan bahwa pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi memiliki peranan penting dan berhubungan langsung dengan kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo. Dan diantara variabel pelatihan, kompetensi dan budaya organisasi yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember Stasiun Probolinggo adalah variabel kompetensi dengan nilai standarisasi koefisien beta paling tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Busro, M. (2018). *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Haryanto, D. P., Rismayadi, B., & Pertiwi, W. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai pada UPTD Puskesmas Kotabaru Karawang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4 No. 5.
- Hendra, H. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Vol. 3 No. 1 Maret 2020.
- Safaah, L., & Suparwati. (2020). Pengaruh Motivasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. KAI Daop 8 Surabaya. *Jurnal Bisnis Indonesia*, Vol. 11 No. 2 Oktober 2020.
- Silaen, N. R., Syamsuriansyah, Chairunnisah, R., Sari, M. R., Mahriani, E., Tanjung, R., Triwardhani, D., Haerany, A., Masyuroh, A., Satriawan, D. G., Lestari, A. S., Arifudin, O., Rialmi, Z., & Putra, S. (2021). *Kinerja Karyawan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The Master Book Of SPSS Pintar Mengolah Data Statistik Untuk Segala Keperluan Secara Otodidak*. Yogyakarta: Startup.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja (Kelima)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal, V. R., Ramly, M., Mutis, T., & Arafah, W. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.